

4. Sun'iy intellekt asosidagi o'qitish modellarini kengaytirish;
5. Ta'limda ijtimoiy tenglikni saqlash.

Innovatsion va raqamli ta'lim tizimi O'zbekistonni global bilim iqtisodiyoti tizimiga integratsiyalashda muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, ta'limdagi raqamli o'zgarishlar texnik yangilanish emas — bu inson tafakkurining yangi bosqichga ko'tarilishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent, 2021.
3. Abdumalikov I., G'ulomjonov O. *Ta'limda innovatsiyalar va raqamli rivojlanish*. – Andijon: ADU, 2024.
4. UNESCO. *Global Education Monitoring Report*. – Paris, 2023.
5. OECD. *Digital Education Outlook*. – Paris, 2022.
6. Dewey, J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916.
7. Freire, P. *Pedagogy of the Oppressed*. – London: Bloomsbury, 2000.
8. Mishra, P. & Koehler, M. *Technological Pedagogical Content Knowledge Framework*. – USA, 2009.
9. European Commission. *Digital Education Action Plan (2021–2027)*. – Brussels, 2021.
10. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi hisobotlari, 2024.

DINIY NUTQNING MOHIYATI, EKSPRESSIV, IDEOLOGIK VA KOMMUNIKATIV XUSUSIYATLARI

Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti
akbarshohazimov3@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada diniy nutqiy janrlarning kommunikativ-pragmatik tabiati, ularning tarixiy shakllanish jarayoni va zamonaviy lingvistik tahlil mezonlari ilmiy asosda yoritiladi. Maqolada diniy diskursning muhim tarkibiy

belgilaridan sanalgan sakrallik, ritual asos, ijtimoiy-institutsional belgilanish va emotsional ta'sir kabi kategoriyalar chuqur tahlil etilgan. Diniy nutqning strukturaviy va semantik xususiyatlari, nutqiy aktlar bilan uyg'unlashuvi hamda voiz-kommunikant o'rtasidagi ierarxik munosabatlar ilmiy dalillar bilan asoslanadi. Tadqiqotda diniy janrlarning ijtimoiy funksiyalari, ularning zamonaviy jamiyatdagi aks sadosi va madaniy-kognitiv o'ziga xosliklari haqida ham to'xtalib o'tiladi. Shuningdek, diniy matnning ekspressiv-xitobiy unsurlari, uning emotsional energiyasi va axloqiy-ideologik yuklamasi lingvopragmatik nuqtai nazardan yoritilgan. Natijada diniy nutqning lisoniy tabiatini o'rganishda kognitiv, pragmatik va diskursiv yondashuvlarni birlashtirgan kompleks tahlil modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: diniy nutq; diniy diskurs; nutqiy janr; pragmatika; sakrallik; ritual; esoteriklik; kommunikativ ierarxiya; diniy matn; ekspressivlik; lingvistik tahlil; voizlik; xutba; semantika; kognitiv yondashuv.

Diniy nutqning mazmuniy strukturasi ekspressivlik alohida funksional qatlam sifatida namoyon bo'ladi. Ekspressiv funksiya, eng avvalo, matnning emotsional ta'sirchanligini oshiradi, tinglovchi ongida ma'naviy tetiklik, ruhiy uyg'oqlik va ichki mushohada jarayonini faollashtiradi. Diniy nutqning o'ziga xos jihati shundaki, undagi ekspressivlik oddiy estetik vosita sifatida emas, balki diniy-ma'rifiy maqsadga yo'naltirilgan semantik yuk bilan qo'llanadi. Masalan, Qur'oni karim oyatlaridagi takroriy parallelizmlar, payg'ambarlar qissalarining dramatik talqini yoki hadis matnlaridagi pand-nasihat ohangi ekspressivlikning diniy mazmun bilan uyg'unlashgan ko'rinishidir. Diniy nutqning ekspressivligi uch asosiy vosita orqali namoyon bo'ladi: leksik vositalar, sintaktik konstruksiyalar va kompozitsion tuzilma. Leksik darajada "rahmat", "mag'firat", "hidoyat", "taqvo", "qiyomat", "najot" kabi semantik jihatdan kuchli ta'sirga ega birliklar keng qo'llanadi. Sintaktik darajada esa murojaat shakllari, duo iboralari, takroriy parallel konstruksiyalar, monologik murojaatlar, ta'kidlovchi gaplar ekspressivlikni kuchaytiradi. Kompozitsion darajada esa voqea bayoni, misollar, qiyosiy obrazlar, majoziy ifodalar va hadis yoki oyat bilan yakunlash kabi usullar tinglovchi diqqatini jamlashga xizmat qiladi.

Diniy nutqning ideologik funksiyasi ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Har qanday diniy matn, ayniqsa va'z, xutba yoki ma'ruza shaklidagi nutq, individuallikdan mahrum emas, aksincha, muayyan ijtimoiy-ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'ladi. U jamiyatdagi axloqiy me'yorlar, diniy qarashlar, marosimiy talablar, ijtimoiy birdamlik g'oyalari va ruhiy tarbiya masalalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois diniy nutqning ideologik qatlamida mazmun doimo "inson – jamiyat – Xudo" uchligini yaxlit bir butunlik sifatida qamrab oladi. Diniy nutqning kommunikativ mohiyati uning asosiy maqsadida mujassam: tinglovchi yoki o'quvchiga ilohiy bilimni tushunarli, ta'sirli va mantiqiy shaklda yetkazish. Bunda diniy matn ikki vazifani bajaradi: birinchisi – aqidaviy va shariatga oid ma'lumotlarni izohlash; ikkinchisi – odob, axloq, ma'naviyat va ijtimoiy masalalarga oid pand-nasihat va ruhiy ko'rsatmalarni berish. Ushbu ikki jihat diniy nutqning semantik yadrosini tashkil qiladi.

Diniy nutqning yana bir muhim belgisini ritual-kommunikativ xususiyat tashkil etadi. Ya'ni nutqning mazmuni ko'pincha marosimiy vaziyatga bog'langan bo'ladi. Masalan, juma xutbasi qat'iy kompozitsion talablarga bo'ysunadi: hamd va sano, shahodat, taqvo chaqiriqlari, mav'iza, duo. Bu tartibning o'zgarishi diniy nutqning rasmiy-me'yoriy tabiatiga zid hisoblanadi. Shu bilan birga, marosimiy vaziyat nutqning intonatsiya, ohang, murojaat shakli va dramatik talqiniga ta'sir ko'rsatadi. Diniy nutqning teatrallashgan ko'rinishlari ham mavjud. Va'zxonning ovoz ohangi, pauzalar, urg'u berish, hissiy ko'tarinkilik, ba'zan dramatik tasvirlar – bularning barchasi tinglovchining ruhiy holatini boshqarishga xizmat qiladi. Bu jarayon, albatta, maqsadga muvofiq bo'lib, diniy nutqning tarbiyaviy samaradorligini oshiradi. Teatrallik diniy nutqni badiiylashtirib yubormasligi lozim, ammo uni tinglovchi uchun qulay qabul qilinadigan, ta'sirchan ruhiy-hissiy forma sifatida namoyon etadi.

Diniy nutqning emotsional ta'sir mexanizmi uch tamoyil asosida quriladi:

1. **Mazkur hodisaning muqaddaslik darajasi** – oyat, hadis, ulug' zotlar hayoti yoki tarixiy voqealar orqali vujudga keladi.

2. **Nutqning ilohiy manbaga tayanuvchanligi** – ushbu manba matnga mutlaq ishonch beradi.

3. **Tinglovchining ruhiy tayyorgarligi** – uning iymon darajasi, diniy bilimlari va hissiy sezgirligiga ko‘ra ta’sir kuchi oshadi.

Bu tamoyillar birgalikda ishlaganda diniy nutqning semantik ta’sirchanligi yanada kuchayadi.

Diniy nutqda axloqiy normalarni shakllantirish yetakchi o‘rin tutadi. Diniy nutqning tarbiyaviy komponenti insonni halollik, poklik, mehr-shafqat, tavozelik, sabr-toqat, adolat kabi fazilatlariga yo‘naltiradi. Ko‘pincha ushbu g‘oyalar ramziy obrazlar – “qalbning poklanishi”, “ko‘zning ochilishi”, “hidoyat nuri”, “gunoh zulmati” kabi majoziy tasvirlar orqali beriladi. Bunday obrazlar nutqni badiiylashtiradi va ma’noni sezgir idrok uchun yengillashtiradi.

Diniy nutqning strukturasi dialogik unsurlar ham uchraydi. Va’zxon ko‘pincha tinglovchi yoki jamoaga bevosita murojaat qiladi: “Ey mo‘minlar!”, “Aziz birodarlar!”, “O‘ylab ko‘ring!”, “O‘z nafsingizni sinang!”. Bunday murojaatlar tinglovchi bilan virtual muloqot hosil qiladi va nutqning interaktivligini kuchaytiradi. Dialogik konstruksiya nutqning didaktik mohiyatini mustahkamlaydi va tinglovchini faol fikrlashga chorlaydi. Yana bir muhim jihat – diniy nutqning intertekstual tabiati. Devoriy ajratishning iloji yo‘q: har bir diniy matn boshqa diniy matnlar bilan bevosita yoki bilvosita bog‘liq. Oyatlar hadislariga tayanadi, hadislar esa tafsirlar bilan mushtarak ma’nodagi kontekst hosil qiladi. Bu jarayon diniy nutqni semantik jihatdan qatlamli qiladi va ilmiy tahlil uchun keng imkoniyat yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, diniy nutq – murakkab, ko‘p funksiyali va yuqori darajada strukturalashtirilgan nutqiy janrdir. Unda ekspressivlik, ideologiklik, marosimiylik, intertekstuallik, dialogiklik va axloqiy-kommunikativlik kabi komponentlar o‘zaro uyg‘unlashgan holda mavjud bo‘ladi. Bu komponentlarning har biri diniy nutqning umumiy mazmun-mohiyatini tashkil etuvchi muhim bo‘laklardir va ularning izchil ishlashi nutqning maqsadga muvofiq bo‘lishini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2021). Neutralization of consonant opposition in anlaut of the uzbek language.
3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).
5. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
6. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
7. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO 'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA DARS

SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Karimov Ulugbek Dilmurodjonovich

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

Kozimova Gulshodaxon Baxtiyor qizi

Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Globallashuv sharoitida an'anaviy ta'lim modellarini zamonaviy, interaktiv va texnologik yechimlar bilan boyitish o'quv jarayonining sifatini oshirishning muhim omili sifatida tahlil qilinadi. Maqolada raqamli ta'lim